

TÍTULO: MODELANDO AS LESÕES VULVARES: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O USO DE MASSA DE MODELAR NO ENSINO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS PARA ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17835110

AUTORES: RAISSA DE FIGUEIRÊDO CARVALHO

INTRODUÇÃO: OS CURSOS DE GRADUAÇÃO TÊM COMO BASE O ENSINO VOLTADO PARA O MERCADO DE TRABALHO GERANDO IMPACTO POSITIVO NA SOCIEDADE. NA ÁREA DA SAÚDE, DENTRE OS CONTEÚDOS ESTUDADOS NO CICLO BÁSICO, DESTACAM-SE AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST), QUE SÃO UM GRAVE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA PRINCIPALMENTE PELA SUAS PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA CRESCENTES, SENDO MUITAS DELAS CURÁVEIS. DIANTE DESSE CONTEXTO A LIGA ACADÊMICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO RECÔNCAVO DA BAHIA (LAGORB) MONTOU UMA OFICINA UTILIZANDO MASSA DE MODELAR, VOLTADA PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB). **OBJETIVO:** REALIZAR UM RELATO DE EXPERIÊNCIA A FIM DE DOCUMENTAR UMA OFICINA COMO UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE POSSÍVEL COM O USO DE MASSA DE MODELAR NO ENSINO DAS LESÕES VULVARES CAUSADAS POR IST. **MÉTODOS:** RELATO DE EXPERIÊNCIA DA OFICINA INTITULADA “MODELANDO AS LESÕES VULVARES”, TENDO A UTILIZAÇÃO DA MASSA DE MODELAR (PLASTICINA) NA CARACTERIZAÇÃO DAS LESÕES VULVARES CAUSADAS POR IST COMO METODOLOGIA DE ENSINO DE FORMA LÚDICA E PRÁTICA. OS PARTICIPANTES TIVERAM TEMPO LIVRE PARA A MODELAGEM E EM SEGUIDA FORAM REALIZADAS DISCUSSÕES A RESPEITO DAS LESÕES COM A APRESENTAÇÃO DE SLIDES ABORDANDO AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE CADA UMA DELAS. **RESULTADOS:** FORAM OFERTADAS 16 VAGAS PARA OFICINA, PREENCHIDAS POR ESTUDANTES CALOUROS E VETERANOS DOS CURSOS DE MEDICINA E ENFERMAGEM. FOI POSSÍVEL OBSERVAR QUE OS PARTICIPANTES CONSEGUIRAM REALIZAR A ATIVIDADE PROPOSTA SEM DIFICULDADES E DEMONSTRARAM UMA BOA RECEPTIVIDADE AO QUE FOI PROPOSTO, PARTICIPANDO ATIVAMENTE DAS DISCUSSÕES. ESSES FATORES CONTRIBUEM POSITIVAMENTE PARA A FIXAÇÃO DO CONHECIMENTO QUE, POR SUA VEZ, AUXILIA NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PESSOAL E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. **CONCLUSÃO:** A IDENTIFICAÇÃO CORRETA DAS LESÕES CAUSADAS PELAS IST PODE MUDAR DESFECHOS. ESPERA-SE QUE, COM ESTE RELATO, SEJA POSSÍVEL REPLICAR ESTA ATIVIDADE EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ATÉ MESMO EM ESCOLAS.

PALAVRAS-CHAVE: ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS, MASSA DE MODELAR, INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, MODELOS DIDÁTICOS.